

IF (2025): 12.9

ISSN (p):
3030-3362

Maxsus 3(5)

30.12.2025

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov

DSc, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov

PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
R.S.Muradov – DSc in Phys.-Math., NamSU, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., FERSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
N.D.Botirova - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.N.Ganiyeva - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
X.X.Arabboev - PhD in Ped. Sc, FerSU, Fergana, Uzbekistan
K.K.Shalankov - PhD in Ped. Sc, FerPHMI, Fergana, Uzbekistan
Kh.I.Khanbabayev- PhD in Ped. Sc, Kokand SPI, Fergana, Uzbekistan
Sh.Sh.Akramov - PhD in Agr. Sc, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
L.A.Uzakova - PhD in Phil, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
Z.S.Tashtemirova – Can. in Ped. Sc., FerSU., Fergana, Uzbekistan
M.M.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
Z.A.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
G.D.Kochkorova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
Sh.K.Khashimova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
G.A.Dadamirzayeva – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
B.J.Kurbanov – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
A.A.Yakubbayev - PhD in Phys.-Math., associate prof. NamSTU, Namangan, Uzbekistan
Sh.A.Khusanova- PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
M.A.Asraev- PhD in Tech. Sc., TIME, Tashkent, Uzbekistan
N.M.Axmatov - PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
B.Kh.Abdullaev- PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov

DSc, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov

PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inliz va

Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti Administratsiyasi

huzuridagi Axborot va

ommaviy

kommunikatsiyalar agentligi

tomonidan 2023-yil

3-mayda 078777 raqami

bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

A.Rasulov – f.-m.f.d., prof., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

R.S.Muradov – f.-m.f. DSc, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

U.Yu.Axundjanov – t.f.b. Ph.D, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., dotsent, FarDTU Farg'ona, O'zbekiston

N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.N.Ganiyeva – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.X.Arabbayev – ped.f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

K.K.Shalankov – ped.f.b. PhD, FerPHMI Farg'ona, O'zbekiston

Kh.I.Khanbabayev – ped.f.b. PhD, QDPI Farg'ona, O'zbekiston

Sh.Sh.Akrasov – q.x.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.A.Uzakova – fil.f.b. PhD, OOT va II, Farg'ona, O'zbekiston

Z.S.Tashtemirova – ped.f.n., FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

M.M.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

Z.A.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.D.Kochkorova – fil.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Sh.K.Xashimova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.A.Dadamirzayeva – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

B.J.Kurbanov – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

A.A.Yakubbayev – f.-m.f.b. PhD., dotsent, NamDTU, Namangan, O'zbekiston

Sh.A.Xusanova – t.f.b. PhD, TTYESI, Toshkent, O'zbekiston

M.A.Asrayev – t.f.b. PhD, TMII. Toshkent, O'zbekiston

N.M.Axmatov – t.f.b. PhD, TTYESI. Toshkent, O'zbekiston

B.X.Abdullayev – t.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

А.Ўринбоевнинг темуршунослик тадқиқотлари: тарихий хотира ва миллий ўзлик фалсафаси

Бурхонов Илёсхон Муҳиддинович

Фаргона Давлат техника университети, Ижтимоий фанлар ва спорт кафедраси

Аннотация: Мақолада XX аср совет даврида мафкуравий чекловлар шароитида амалга оширилган темуршунослик тадқиқотлари мисолида А.Ўринбоевнинг илмий мероси таҳлил қилинади. Олимнинг Амир Темур ва Темурийлар даврига оид манбаларни илмий муомалага киритишдаги хизмати, тарихий хотирани сақлаш ва миллий ўзликни англашдаги ўрни фалсафий-ижтимоий нуқтаи назардан ёритилади. Шунингдек, Али Қушчи, Абдураззоқ Самарқандий, Шарафиддин Али Яздий каби тарихий шахслар ҳақидаги тадқиқотлар орқали А.Ўринбоевнинг тарихни миллат маънавий тафаккурини шакллантирувчи омил сифатида талқин этгани асослаб берилади.

Калит сўзлар: А.Ўринбоев, темуршунослик, Амир Темур, тарихий хотира, миллий ўзлик, манбашунослик.

Амир Темур ва Темурийлар даври тарихи Марказий Осиё халқлари тарихида алоҳида ўрин тутади. Бу давр нафақат йирик ҳарбий-сиёсий воқеалар, балки илм-фан, меъморчилик, маданият ва давлат бошқаруви соҳаларида юксак тараққиёт билан ажралиб туради. Бироқ XX аср совет даврида мазкур тарихий босқични ўрганиш жиддий мафкуравий чекловларга дуч келган соҳалардан бири ҳисобланар эди. Амир Темур шахсияти кўпинча бирёқлама, салбий ёки синфий нуқтаи назардан талқин қилиниб, унинг давлатчилик, маънавият ва цивилизация тараққиётига қўшган ҳиссаси етарлича очиқ берилмади.

Шундай мураккаб илмий-сиёсий муҳитда А.Ўринбоев томонидан олиб борилган темуршунослик тадқиқотлари миллий тарихий хотирани сақлаб қолиш, уни илмий асосда қайта тиклаш ва келажак авлодга етказишда муҳим аҳамият касб этди. Олим ўз тадқиқотларида тарихий манбаларга таянилган ҳолда, Темурийлар даврини холис ва чуқур таҳлил қилишга интилдди.

А.Ўринбоевнинг темуршунослик соҳасидаги фаолияти, аввало, манбашунослик йўналишида намоён бўлади. У Амир Темур ва Темурийлар даврига оид қатор муҳим манбаларни илмий муомалага киритиб, уларни таржима қилиш, таҳлил этиш ва изоҳлаш ишларини амалга оширди. Олим томонидан “Матла’и са’дайн ва мажма’и баҳрайн”, “Зафарнома” каби асарларнинг ўрганилиши мазкур давр тарихини илмий асосда ёритишга хизмат қилди.

Хусусан, Шарафиддин Али Яздий томонидан ёзилган “Зафарнома” асарини нашрга тайёрлашда А.Ўринбоевнинг иштироки алоҳида эътиборга

лойиқ. Ушбу асар Амир Темур ҳаёти ва фаолиятини ёритувчи энг муҳим манбалардан бири бўлиб, олим уни таҳрир қилиш, илмий изоҳлар билан бойитиш орқали кенг жамоатчиликка тақдим этди. Бу иш орқали Темур шахсиятига нисбатан мавжуд бўлган мафкуравий қолиплардан чиқиб, тарихий ҳақиқатни очиб беришга интилиш кузатилади.

А.Ўринбоевнинг Абдураззоқ Самарқандий ҳақидаги тадқиқотлари ҳам темуршуносликда муҳим ўрин тутди. Олим мазкур тарихчининг ҳаёти, илмий фаолияти ва дипломатик миссияларини ўрганиб, Темурийлар даврида халқаро алоқалар, илм-фан ва геосиёсий жараёнларнинг қандай ривожланганини кўрсатиб берди. Бу тадқиқотларда тарих фақат маҳаллий ҳодиса эмас, балки минтақавий ва жаҳон цивилизацияси билан боғлиқ жараён сифатида талқин этилди.

Айниқса, А.Ўринбоевнинг Али Қушчи шахсияти ва илмий меросига бағишланган тадқиқотлари темуршунослик соҳасида алоҳида аҳамият касб этади. Олим Али Қушчининг Самарқанддаги илмий фаолиятини чуқур таҳлил қилиш орқали Темурийлар даврида илм-фан қандай юксак даражага кўтарилганини асослаб берди. Мирзо Улуғбек томонидан ташкил этилган машҳур расадхонада Али Қушчининг тутган ўрни, унинг астрономия ва математика соҳаларидаги хизматлари А.Ўринбоев томонидан манбаларга таянган ҳолда атрофлича ёритилди. Ушбу тадқиқотларда Али Қушчининг нафақат амалий кузатувчи, балки назарий жиҳатдан етук олим сифатида шаклланиши кўрсатиб берилди.

А.Ўринбоев Али Қушчининг Мирзо Улуғбек билан илмий ҳамкорлиги, расадхонадаги илмий муҳит ва ундаги интеллектуал анъаналарни таҳлил этиш орқали Темурийлар даври илм-фанининг ички тузилиши ва тараққиёт механизмларини очиб беришга эришди. Шу билан бирга, у Улуғбекнинг фожиали ўлими ортидан Самарқанддаги илмий муҳит таназзулга юз тутганини, бу эса Али Қушчининг тақдирида ҳам кескин бурилиш ясаганини тарихий далиллар асосида кўрсатди.

Олим Али Қушчининг Самарқандни тарқ этишга мажбур бўлганидан кейинги ҳаёти ва илмий фаолиятини ўрганишга алоҳида эътибор қаратди. У манбалар асосида Али Қушчининг Озарбайжон, Эрон ва бошқа ҳудудларда фаолият юритганини, маҳаллий ҳукмдорлар томонидан эътибор ва ҳурмат билан қарши олинганини таъкидлайди. Айниқса, Али Қушчининг илм-фанга бўлган садоқати, сиёсий беқарорлик ва босимларга қарамай ўз илмий изланишларини давом эттиргани А.Ўринбоев тадқиқотларида муҳим фалсафий мазмун касб этади. Бу ҳолат илмнинг сиёсий шароитлардан устувор эканини кўрсатувчи ёрқин мисол сифатида талқин қилинади.

А.Ўринбоев Али Қушчига тегишли мактублар, қўлёзма манбалар ва тарихий ёзмаларни илмий муомалага киритиш орқали унинг шахсий дунёқараши, илмга муносабати ва замондошлари билан алоқаларини очиб берди. Бу эса Али Қушчи образини фақат тарихий шахс сифатида эмас, балки жамият ва замон тақдирига бефарқ бўлмаган интеллектуал сифатида талқин қилиш имконини яратди.

Ушбу тадқиқотлар орқали А.Ўринбоев тарихни фақат ўтмиш воқеалари йиғиндиси сифатида эмас, балки миллат тафаккурини, маънавий қиёфасини ва интеллектуал меросини шакллантирувчи муҳим омил сифатида талқин қилди. Унинг ишларида Темурийлар даври илм-фан, маънавият ва давлатчилик маданиятининг юксак намунаси сифатида кўрсатилади. Бу давр инсон ақли, билими ва ижодий салоҳиятига бўлган юксак эътибор билан ажралиб туради.

Фалсафий жиҳатдан қараганда, А.Ўринбоевнинг темуршунослик тадқиқотлари миллий ўзликни англаш жараёни билан чамбарчас боғлиқдир. Олим тарихий шахслар фаолияти орқали миллатнинг ўтмишдаги кудрати, интеллектуал салоҳияти ва маънавий устуворликларини очиб беришга интилди. Бу эса совет даврида мафкуравий сабаблар билан чекланган миллий тафаккурни қайта тиклаш, тарихга бўлган муносабатни холис ва илмий асосда шакллантиришга хизмат қилган муҳим илмий ҳаракат сифатида баҳоланади.

А.Ўринбоевнинг мазкур тадқиқотлари орқали Темурийлар даври тарихи нафақат миллий фахр манбаи, балки бугунги ва келажак авлодлар учун маънавий-ахлоқий ибрат мактаби сифатида ҳам намоён бўлади.

А.Ўринбоевнинг темуршунослик соҳасидаги илмий фаолияти фақат тарихий манбаларни ўрганиш билан чекланиб қолмай, чуқур фалсафий мазмун касб этади. Унинг тадқиқотларида тарихий хотирани сақлаш, миллий ўзликни англаш ва мустақил тафаккурни шакллантириш ғоялари устувор ўрин тутди.

Олим Амир Темур ва Темурийлар даврини тадқиқ этиш орқали миллатнинг илмий, маданий ва маънавий меросини қайта тиклашга салмоқли ҳисса қўшди. Шу маънода, А.Ўринбоевнинг темуршунослик ишлари нафақат тарих фанининг ривожини, балки миллий маънавият ва ўзликни англаш фалсафасининг шаклланишида ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Юсупова Д. Ю. “Асомиддин Уринбоев”, УзР АН инст востоковедения имени Абу Райхана Беруни., Ташкент. 2004. –С.5.
2. Воҳидов Ш. Қўқон хонлигида тарихнавислик (Генезиси, функциялари, намоёндалари, асарлари). – Тошкент, 2010. – Б. 239.
3. Султонов Ў. Муҳаммад Солиххожа ва унинг “Тарихи жадидаи Тошканд” асари. – Б. 6.
4. Ўринбоев А., Бўриев О. Тошкент Муҳаммад Солих таснифида. – Б. 10.

5. Burkhonov, I. (2021, June). THE IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF ASOMIDDIN URINBOYEV IN THE STUDY OF THE HISTORY OF THE KOKAND KHANAT. In Конференции.
6. Burkhonov, I. M. (2020). "ZAKAT" HAS ENSURED FAIRNESS AND BALANCE IN SOCIETY. *Theoretical & Applied Science*, (5), 201-204.
7. Muhiddinovich, B. I. (2020). Negative impact of the tax system on political life-on the example of the history of the Kokand Khanate (1850–1865). *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 790-795.
8. Burkhonov, I. (2021, August). THE IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF ASOMIDDIN URINBOYEV IN THE STUDY OF THE HISTORY OF THE KOKAND KHANAT: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1242>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.05).
9. Бурхонов, И. М. (2019). ҚЎҚОН ХОНЛИГИ МАЪМУРИЙ БОШҚАРУВИДА СОЛИҚ ТИЗИМИНИНГ СИЁСИЙ ХАЁТГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ (1850-1865). ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, (19).
10. Burkhonov I.M.(2021) FROM THE HISTORY OF THE TRANSLATION OF THE WORK OF ABURAZZAK SAMARKAND «MATLA'I SA'DAYN AND MAJMA'I VAHRAIN» "Экономика и социум" №11(90)2021,138-144

MUNDARIJA

Oliy ta'lim talabalari sog'lom turmush va psixososial rivojlanishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati	
<i>Mixeyeva Aleksandra</i>	5
Muzokaralarning mohiyati, vazifalari va tipologiyasi	
<i>Xoldarova Fariza Tuxtabayevna¹, Raximov Ilxomjon Azimjonovich²</i>	9
Axborot makonidan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim va tarbiya tizimining roli	
<i>Akbarova Nigora</i>	14
Sharq renessansi: markaziy osiyo madaniyati va yevropa uyg'onishiga ta'siri	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	17
O'zlikni anglash va milliy taraqqiyot	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	20
Milliy ma'naviyat va yoshlar tarbiyasida g'oyaviy birlashuvning o'rni	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	23
Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari: ma'naviy va intellektual omillar	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	26
Milliy yuksalish va ijtimoiy birdamlik: ko'pmillatlilik sharoitida xavflar va imkoniyatlar	
<i>Umurzaqov Axmadjon Maxamadovich</i>	29
Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda mavzuli kechalar.	
<i>Ergashov Umidjon Obidjonovich</i>	32
Islom dini tarixida fiqh ilmni rivojlanish	
<i>Rahmonova Mohigul Farhodjon qizi</i>	35
Fiqhiy manbalarida sunnat: huquqiy dalillari va ahamiyati	
<i>Rahmonova Mohigul</i>	39
1920-1924 йиллар Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ижодий фаолияти	
<i>Хонқулов Шавкат Хурсаналиевич</i>	42
Ҳамза асарларида даврлар талқини	
<i>Хонқулов Шавкатжон Хурсаналиевич</i>	47
Zamonaviy ta'lim tizimida faol va tajribaga asoslangan o'qitish metodlarining psixologik-pedagogik asoslari	
<i>Rajabova Xurshida Xusanboyevna</i>	54
Xavorijlik — Zamonaviy Ekstremistik Oqimlarning Ajdodi	
<i>Raxmatov Abbosbek</i>	62
Sovet hokimiyatining musulmon ulamolariga qarshi qatag'on siyosati mohiyati va sabablari	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	65
Bolsheviklarning hudusizlik g'oyalari turkiston musulmonlariga ta'siri	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	69
Markaziy Osiyo tarixida milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligi	
<i>Mirzayev Axrorjon</i>	74

Yoshlar hayotida tarixiy xotira va tarixiy ong <i>Mirzayev Axrorjon</i>	84
A.Ўринбоев тадқиқотларида инсонпарварлик ва маънавий фалсафаси (Жомий ва Навоий мисолида) <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	87
A.Ўринбоев ва ижтимоий масъулият фалсафаси: тарихчи ва замон муносабати <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	91
A.Ўринбоев илмий меросида – инсон саломатлиги фалсафаси: Ибн Сино меросини тадқиқ этиш тажрибаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	95
A.Ўринбоевнинг темуршунослик тадқиқотлари: тарихий хотира ва миллий ўзлик фалсафаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	99
Маҳалла — жамият кўзгуси сифатида: ижтимоий-маънавий ва институционал таҳлил <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	103
Borliq falsafasi <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	106
Mafkuraviy omillarni yoshlar kamolotiga ta'siri <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	108
Yangi davrda falsafasining ustuvor yo'nalishlari muhokamasi <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	111
Falsafiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari. <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	114
Yengil atletika: sog'lomlashtiruvchi va sport tayyorligidagi ahamiyati <i>A.Y. Eminov</i>	117
Mustye davrining tarixiy ahamiyati <i>Axmadaliyeva Ra'noxon O'rinboy qizi</i>	120
Malakali kadrlarni tayyorlashda innovatsion ta'limning o'ri <i>Otaxonova Zamira</i>	122
O'zbekiston Respublikasida gender masalalari: ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy aspektlar <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	125
Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va abu ali ibn sino merosi <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	127
Farobiyning falsafiy merosi, uning zamonaviy ta'limdagi amaliy va metodologik roli <i>Xolmatov Shaxobidin Jumabayevich</i>	131
Model samaradorligining shaxsda pozitiv faollikni shakllantirishdagi roli <i>Boyqo'ziyeva Ra'noxon</i>	136

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalarini: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article